

УЛУҒЛИКНИ УЛУҒЛАГАН ҚАСИДАЛАР

Гуландом Қурамбоева

Тошкент Педиатрия тиббиёт институти доценти,
филология фанлари номзоди

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7030667>

Қорақалпоғистон халқ шоири, Бердақ номидаги давлат мукофоти лауреати, серқирра ижодкор Гулистон Матёқубованинг “Кўксимдаги нур” (2021) китоби шоира ижодининг янги саҳифаси бўлди. Мустақиллик ғоялари етакчи бўлган китобда ижтимоий-сиёсий, маънавий-маърифий ҳаётдаги туб бурилишлар, муваффақиятлар, аввало, Қорақалпоғистоннинг юксалиш кўрсаткичлари, янгиланишлар талант, жўшқин меҳр ва илҳом билан ёзилган. Китобнинг мундарижаси серқирра ва сермаъно: Ватан, халқ тақдири, инсон қадрлари, меҳнат ва муҳаббатни улуғлаш, меҳр-оқибат, яхшилик. Бу каби гўзал фазилатлар янги бадиий шаклларда ёритилгани тўпламнинг ўзига хос моҳиятини ташкил этади.

Шеърлар туркуми ва достонлар, бадиий публицистика, эсселар ва бошқа жанрлардаги катта-кичик асарлар шоиранинг юрак ёлқини, эзгулик нурларининг ўзгача талқинидир. Қамрови катта бу асарларни бир ғоя, бир мақсад, бир маънавий-ахлоқий манфаат бирлаштиради. Бу – жамият, халқ, миллат манфаати, улуғликни қадрлаш ва эътироф этиш, давр ҳақиқатини бор бўйича, ҳаққоний тасвирлашдир. Асарлар шу мезонларга қурилган. Ҳар бир асар замонавий, истиқлол ғояларига оҳангдош, инсон қадрини улуғлаш, юксак ахлоқни тарғиб қилиш барча асарларда бош мотив. Шеърлар ҳам, достонлар ҳам, публицистик мақолалар ва эсселар ҳам шу ғояга хизмат қилади. Китобдаги икки достон-қасида фикримизни тасдиқлаши мумкин. Бири “Эл отаси”, иккинчиси “Янгиланган қорақалпоқ диёрим”.

“Эл отаси” меҳнат қаҳрамони, “Эл-юрт хурмати” ордени соҳиби Қаллибек Камолов ҳақида. Бу инсонни нафақат Қорақалпоғистон, Ўзбекистон халқи ҳам яхши билади, ҳурмат қилади. Эл отаси мақомига эришиш камдан кам инсонга насиб этадиган бахт. Қорақалпоғистонда мана “эл отаси” бахтига муяссар шахс фақат Қ.Камолов десак, бу ҳам ҳақиқат. Достоннинг композицион қурилиши сал бошқачароқ, ноанъанавий. Муаллиф муқаддимада достон қаҳрамони шаклланган муҳит, ижтимоий шароит тўғрисида қисқа маълумот бергач, воқеалар тафсилотига ўтади ва асар қаҳрамонига “сўз беради”. “Қаллибек оғанинг айтганлари” деган сарлавҳада воқеалар қаҳрамон тилидан берилади. Халқимиз яхши билади, Қ.Камолов қарийб йигирма беш йил

Қорақалпоғистонга раҳбарлик қилган. Шу муддат ичида амалга оширилган ишлар, халқ хўжалигининг ҳамма соҳалари: таълим-тарбия, маданият ва маориф, тиббиёт, қишлоқ хўжалиги, саноатдаги юксалишлар, қурилишдаги янгиликлар, янги туманларнинг ташкил этилиши, шу инсоннинг ташкилотчилик фаолияти билан боғлиқ маълумотлар қасидада оддий баён усулида эмас, балки бадий унсурларда, ифода шаклларида намоён бўлади. Образ характерининг шаклланиб бориши ҳар хил вазиятларда кечади. Ютуқлари ҳам, қийинчиликлар ҳам, мураккаб ҳаёт ва меҳнат шароитлари қаҳрамонни чиниқтиради. Достонда қаҳрамоннинг “эл отаси” мақомига етиб ардоқланиши яхши асосланган, сунъий талқин йўқ, ҳаммаси табиий.

Қасиданинг охирларида муаллиф яна бир муҳим масалага диққат қаратади. Инсон, агар айтайлик, у масъул лавозимларда ишлаб, улуғ ишлар қилиб, ватандошлари ҳурматини қозонган бўлса, нафақага чиққач, бир вақтлар қилган ишларидан фахрланса, шу ҳаёт ичида яшаётганидан, қадрланаётганидан ғурурланса, бу ўша инсон учун катта қувонч. “Эл отаси” ана шу бахтга сазовор бўлган инсон. Қаҳрамоннинг бу кечинмалари асарда ҳам акс садо берган.

“Янгиланган қорақалпоқ диёрим” достони ҳам қасида жанрига мансуб. Қорақалпоғистоннинг мустақиллик йиллари, айниқса, кейинги тўрт-беш йилдаги ривожланиш кўрсаткичлари, барча соҳалардаги бунёдкорлик ишлари ва бу жараёнга раҳнамолик қилган, ташкилотчилик қобилияти билан эл назарига тушиб, ҳурмат қозонган инсонлар қасиданинг етакчи қаҳрамонларидир. Истиқлол йилларида Қорақалпоғистонда амалга оширилган кенг кўламли янгиланишлар, бунёдкорлик ишларининг бирор соҳаси йўқки, муаллиф эътиборидан четда қолган ёки мавзуга қўл урмаган бўлса. “Қиз кетган” каналининг “Дўстлик” канали деб номланишидан тортиб, ижод мактабларини Президент мактаблари, Олий таълим тизимидаги ислохотлар, Мўйноқ ва Бўзатовдаги буюк ишлар, Оролнинг суви тортилган жойларини кўкаламзорлаштириш билан боғлиқ саъй-ҳаракатлар натижалари, маданият ва санъатга бўлаётган эътибор, халқни рози қилиш йўлида амалга оширилаётган бошқада тадбирлар шоирага илҳом берган, шу юртнинг бир садоқатли фарзанди тимсолида жараёнларни жўшқин меҳр билан куйлагани асарнинг ютуғидир.

Қорақалпоғистонда сўнгги йилларда эришилган муваффақиятлар, янгиланишлар республикага узоқ йиллар раҳбарлик қилган М.Ерниеёзов

номи, ташкилотчилик қобилиятига дахлдор. Қорақалпоқ халқи буни яхши билади ва қадрлайди. Бу инсоннинг фидойи меҳнатлари, Қорақалпоғистонни ҳар томонлама юксалтириш учун қилган интилишлари қасидада аниқ мисолларда очиб берилган. Раҳбар шахсга хос, юртига, халқига чексиз меҳр, садоқат билан хизмат қилиш фазилати бу инсонда жамулжам бўлганлиги ҳақидаги фикр қасиданинг мазмун-моҳиятига сингган.

Қасида ғоясини нурлантириб, аҳамиятини ошириб турадиган яна бир ҳолат бор. Бу – Президентимиз Ш.Мирзиёевнинг Қорақалпоғистонга, қорақалпоқ халқига эътибори, ҳурмати ва меҳрининг алоҳидалиги билан боғлиқ масала. Асарга муҳтарам Президентнинг “Мен нафақат ўзбек халқининг, балки қорақалпоқ халқининг ҳам фарзандиман” деган эътирофининг эпиграф сифатида келтирилгани “узукка қош қўйгандек” ярашиб турибди. Дарҳақиқат, мустақиллик йилларида, хусусан, сўнгги тўрт-беш йилда Қорақалпоғистонда амалга оширилган туб ислохотлар, ўзгаришлар, янгиланишлар бевосита муҳтарам Президентимиз ташаббуслари, таклифлари ва кўрсатмалари асосида бажарилганини халқимиз яхши билади. Мўйноқнинг янгиланиши, Бўзатовнинг қайта тикланиши дейсизми, Орол муаммолари бўладими, умуман, халқ хўжалигининг ҳамма соҳаларидаги юксалишлар М.Ерниёзовнинг таклифи, ташаббуси ва Президентнинг топшириғи, қўллаб-қувватлаши туфайли амалиётга татбиқ этилгани икки донишманд раҳбарнинг ҳамкорлиги, ҳамнафаслиги натижасидир.

Асарда бу фактларга сўз қудрати-ла поэтик ранг берилган, жилолантирилган, том маънодаги бадиий асар шаклига келтирилган. Натижада ўқувчи фактларни оддий маълумотлар тарзида эмас, бадиий-эстетик маънога йўғрилган лирик қаҳрамоннинг кечинмалари деб қабул қилади. Тафаккур салоҳияти билан уйғунлиги қасиданинг бадиий фазилати. Қасида илҳомбахш ғоя билан яқунланади. Муаллифнинг она Ватанга меҳри, дил рози, қувончи, истиқболдан мамнунлик кайфияти, ватанпарварликка садоқат ғоялари янада таъсирли чиққан.

Қорақалпоғистоннинг ютуқлари, юксалиши, янгиланиш жараёнлари тўғрисида кўплаб асарлар ёзилган. Лекин ҳеч бирида ўлканинг истиқлол йилларидаги ривожланиш кўрсаткичлари, Қорақалпоғистонни ҳозирги даражага чиқишида жонбозлик кўрсатган фидойи раҳбарлар фаолияти дoston (қасида) қилиш даражасида адабиётда таърифланган эди. Ислохотларга ҳамоҳанг бундай асарлар адабиёт учун зарур. “Янгиланган

қорақалпоқ диёри” қисқа муддатларда Қорақалпоғистоннинг ривожлангани, тарих саҳифаларига битилса арзигулик буюк ишларнинг амалга оширилгани ҳақидаги бу асар қорақалпоқ ҳаётининг бадиий кўзгуси, солномаси десак хато эмас.

Хулоса шуки, улуғликни улуғлаган ҳар икки дoston-қасида ҳам адабиётда замон қаҳрамонлари образини яратишдаги жиддий ютуқ. Янгиланаётган Қорақалпоғистоннинг бетакрор турмуш тарзини, ривожланиш босқичларини реал ҳаёт материалида бадиий ёритган яхши асар. Она Ватан ва унинг баҳодир ўғлонлари мадҳ этилган, ғоявий-поэтик салоҳияти пухта, тарбиявий аҳамияти ҳам ибратли, замон руҳи уфуриб турган ижод намунаси ҳамдир.

